

УДК 75 (07) 0-63

КРЕАТИВНЫЕ ФОРМАТЫ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШКОЛ В КАЗАХСТАНЕ

ОРАЗАЛИЕВА РСАЛДЫ БАГДАТОВНА

НАО «Шәкәрім университет», доктор философии (PhD), старший преподаватель
кафедры Искусства, Семей, Казахстан

Аннотация: *Выполнение поручений Президента страны К.Токаева по созданию «Комфортных школ» в Казахстане стало одним из самых масштабных инфраструктурных проектов последних лет. Эта программа стала настоящим стратегическим ресурсом для области Абай и города Семей, где многие школы нуждались в обновлении, а дефицит мест увеличивался с каждым годом. Сегодня в регионе видны реальные результаты: есть новые здания, современные учебные кабинеты, STEM-лаборатории, спортивные комплексы - то, что еще совсем недавно казалось недоступным для сельских округов и небольших городов.*

Ключевые слова: *Проект «Келешек мектептері», комфортная образовательная среда, STEM-лаборатория, медиацентры.*

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важность реформы, обозначив стратегическое направление системы образования: «Каждому школьнику в Казахстане нужно обеспечить достойные условия для учебы и всестороннего развития».

Создание комфортной образовательной среды - это государственный приоритет, сформированный по прямому поручению Президента РК. Необходимо ликвидировать дефицит школьных мест, избавиться от 3-х сменного обучения и заменить устаревшие, аварийные здания.

За последние 2 года по всей стране построено 422 школы, создано более 510 тысяч ученических мест, в строительстве находятся еще 232 объекта, которые дадут дополнительно 267 тысяч мест. В ближайшие годы будет завершено строительство еще 369 школ, что почти полностью покроет потребность в местах. Все школы строятся по единому стандарту - предусмотрено 7 типовых проектов, рассчитанных от 300 до 2500 мест. Школы возводятся независимо от типа населенного пункта (село или город). Особое внимание уделяется безопасности учащихся и педагогов. Строительство осуществляется «под ключ» - от закладки первого камня до полного завершения работ.

Одно из важных новшеств современных школ - ученики начальных и старших классов будут заниматься в отдельных блоках. Это предусмотрено, чтобы дети чувствовали себя комфортно в окружении своих сверстников. Другая фишка таких школ - безбарьерная среда для детей с особыми потребностями в образовании. Есть кабинеты логопеда и дефектолога, пандусы, лифты, кабинет инклюзивного образования. В Казахстане учатся 240 тысяч детей с особыми образовательными потребностями. Для них работают 1200 кабинетов поддержки, а условия для инклюзивного образования созданы в 90% школ. Помогают детям 10 тысяч специальных педагогов и 3,5 тысячи ассистентов.

В стране параллельно идет модернизация уже существующих школ. Каждый год обновляют до тысячи сельских и районных учебных учреждений. Меняют мебель, пополняют библиотеки, ремонтируют столовые, устанавливают новое оборудование и усиливают меры безопасности. За последние 3 года удалось подтянуть материально-техническую базу более чем 4000 школ (сельские учебные заведения). В 2000 школах появились современные лаборатории, где учащиеся могут не только учить теорию, но и проводить настоящие эксперименты.

Параллельно национальному проекту в стране возводят школы на средства, изъятые у коррупционеров. Эти деньги поступают в Фонд поддержки инфраструктуры образования. Уже профинансировано 90 школ, свыше 60 из них сданы. Еще 27 завершат в 2026 году.

Со времен независимости, в масштабе страны - это крупнейшее развитие школьной инфраструктуры. Область Абай - один из молодых регионов, столкнулся с давними инфраструктурными проблемами: часть школ работает в изношенных зданиях, местами ощущается острый дефицит помещений, а образовательные стандарты требуют совершенно новых условий. С реализацией государственной программы по улучшению условий образования, эти вопросы постепенно снимаются с повестки дня в областном центре и районах. По данным отдела образования в регионе запланировано строительство 5-ти школ нового формата, 2 школы уже открыты и полностью функционируют, еще 3 находятся на завершающей стадии строительства.

В рамках проекта «Келешек мектептері» («Школы будущего»), в 2025 году в городе Семей введены в эксплуатацию новые школы на 600 и 1200 мест. В школах расположены оборудованные учебные кабинеты: физики, химии, биологии, робототехники, информатики, STEM-лаборатории, графики и моделирования, мастерские по дереву - и металлообработке, швейному делу и кулинарии, медицинский пункт, кабинет начальной военной подготовки (НВП). Также имеются актовые залы, столовые, библиотеки, читальные залы и коворкинг-зоны. На территории расположены футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки и спортивный зал.

Запланировано строительство подобных школ и в районных центрах (Аксуат, Маканчи, Урджар). Новые объекты обеспечат около 3000 дополнительных ученических мест в регионе, что полностью позволит перевести школы на обучение в одну смену.

Проект «Келешек мектептері» - это переход к совершенно другой философии школьного пространства.

Каждая новая школа включает просторные классы с современным освещением и вентиляцией, большие рекреационные зоны, зоны личного развития и отдыха детей, спортивный зал, футбольное поле, беговые дорожки, актовые залы для мероприятий.

Впервые в сельских районах появляются STEM-лаборатории, кабинеты робототехники, лаборатории химии, физики и биологии с промышленным оборудованием, мастерские по трудовому обучению, цифровые библиотеки, медиacentры. Сельские дети получают такие же возможности, как и дети в крупных городах.

Для проекта «Келешек мектептері» ключевым становится кадровый вопрос: новые IT и STEM-классы, а также разнообразные кружки должны заполнить квалифицированные учителя. Если для города это не проблема, то в селе найти профессионала может стать трудной задачей. Для привлечения специалистов действует программа «С дипломом в село». Она предусматривает подъемное пособие и льготный кредит на жилье для молодых работников.

Новые объекты школ позволят полностью уйти от 3-х сменного обучения, что долгие годы было болезненной темой в Казахстане. Теперь у учащихся больше времени для занятий в кружках, спортивных секциях, семейного отдыха, а педагоги смогут готовить качественные уроки.

В современных школах видеонаблюдение по периметру и коридорам, пропускные системы, доступность для детей с ограниченными возможностями здоровья, современные инженерные решения - от пожарной сигнализации до фильтрации воды. В области Абай, в том числе г.Семей, значительная часть зданий построена еще в 70-80-х годах прошлого века и бытовые условия были проблемой. Растущее население (особенно в сельских округах), приводило к перегруженности классов. Новая программа изменила ситуацию радикально, в первую очередь, социальный эффект - улучшается качество образования, родители получают уверенность в безопасности детей, молодые семьи меньше стремятся переезжать в другие города. Увеличивается привлекательность педагогической профессии, новые школы привлекают молодых учителей. Нельзя и забывать об экономическом эффекте: строительство

школ обеспечивает рабочие места. Современная инфраструктура повышает инвестиционную привлекательность населенных пунктов, повышается качество человеческого капитала - базы будущей экономики.

Таким образом, реализация проекта «Комфортная школа» в регионе показывает, как быстро и эффективно можно изменить ситуацию, если есть политическая воля, финансирование и профессиональный подход.

Сегодня область Абай вышла на новый уровень - школы становятся центрами развития, местом, где учащимся комфортно, интересно и безопасно. В 2026 году регион полностью завершит строительство всех запланированных школ. После этого планируется модернизация существующих зданий, внедрение цифровых образовательных платформ, развитие STEM-направлений, создание специализированных центров для одаренных детей, расширение кружковой и спортивной инфраструктур при школах.

Национальный проект «Комфортная школа», а также входящий в нее проект по строительству современных школ «Келешек мектептері», уже стали фундаментом для новой эры образования - более доступного, технологичного и ориентированного на потребности обучающихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Послание Главы государства Касым-Жомарт Токаева народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» (1 сентября 2022г.) <https://www.akorda.kz/ru/addresses>
2. Постановление Правительства Республики Казахстан (30 ноября 2022 № 963) «Об утверждении пилотного национального проекта в области образования «Комфортная школа». <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P22>
3. Сайтимова Т.Н. Модернизация общего среднего образования в Казахстане // Научно-практический журнал «Интеграция образования». ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева». – Т. № 4. - 2010.- С. 34-39.